

Platonismo y cristianismo en la cuestión de Dios: divergencias estructurales y autonomía teológica

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Sitio web personal: <https://sites.google.com/view/fm-martos-beltran/>

Derechos de autor (C) 2026. © Francisco Manuel Martos Beltrán.

Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0
Internacional (CC BY 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Resumen: Este trabajo examina críticamente la supuesta continuidad entre la teología platónica y la cristiana. Frente a la interpretación que sostiene una influencia decisiva del platonismo en la formulación del pensamiento cristiano, se defiende aquí la tesis de que las diferencias estructurales entre ambas concepciones de Dios son más profundas que sus semejanzas. Se analizan cuestiones como la creación, el principio último de la realidad, la relación entre trascendencia e inmanencia, la antropología del alma y los modelos de racionalidad implicados. El estudio concluye que el cristianismo posee una racionalidad propia, distinta del marco metafísico platónico.

Palabras clave: platonismo, cristianismo, teología filosófica, modelos de racionalidad, metafísica.

Contenido

1.	Introducción.....	4
2.	Diferencias teológicas sustanciales	4
3.	Modelos de racionalidad.....	5
4.	Conclusión	6

1. Introducción

A pesar de la naturaleza de esta actividad, me voy a dar la licencia y osadía de extenderme en demasía, ya que pienso que hay muchos tópicos sobre este tema.

Para empezar, mayormente, se sostiene que hay una similitud significativa entre la teología platónica y la cristiana. Es más, incluso se llega a afirmar que hay una continuidad e influencia del platonismo en el pensamiento cristiano. Mi postura defenderá una tesis muy diferente, ya que considero que —a pesar de algunas similitudes— hay más diferencias que parecidos entre ambas teologías. De hecho, pienso que el pensamiento cristiano se basta por sí mismo para elaborar todo su pensamiento teológico e incluso filosófico. Otra cosa es que su estructura, función y origen sean diferentes respecto a la filosofía occidental.

2. Diferencias teológicas sustanciales

Partamos de la idea de demiurgo en Platón para definir a dios. Este artesano no crea desde la nada, sino que su creación se basa en una materia preexistente y teniendo como referencia el mundo de las ideas platónico. Según esto, podemos inferir que ese artesano no es el principio último de la realidad material que observamos. El fundamento último de esa realidad sería el mundo de las ideas. Pero es más aún, la idea de Bien dentro del mundo de las ideas es la superior al resto de las ideas en términos ontológicos. Lo que nos muestra esto es que la teología de Platón se estructura jerárquicamente. En cambio, si analizamos el pensamiento cristiano, vemos que Dios es principio y fundamento último de toda la realidad, tanto material como inmaterial. El Dios cristiano se encuentra ontológicamente por encima a cualquier dimensión de la realidad. No hay tal cosa como una materia preexistente, sino que crea de la nada, tampoco existe un modelo que sirva de referencia a la creación. Todo emana de la soberana libertad de Dios. Incluso si prestamos atención al concepto de Trinidad cristiano, este no muestra el menor ápice de orden jerárquico. Las tres personas de la Trinidad poseen la misma densidad ontológica. *Tres personas con una misma esencia.*

Otra de la característica distintiva del dios platónico es su trascendencia y el medio por el que accedemos a él. Al dios platónico se accede, únicamente, por medio de la razón, de la inteligencia que consigue vislumbrar esa trascendencia. La experiencia con este dios es meramente contemplativa y no relacional. Pero es que también, en términos de

accesibilidad, es sobresalientemente complicado acceder a él y, si lo logramos, imposible de comunicar el conocimiento del mismo. Sin embargo, el Dios cristiano, si bien es trascendente, también se revela en el mundo material e histórico de lo humano. Desde el Antiguo Testamento vemos a un Dios que interviene en la historia y se relaciona con su creación de forma activa. De hecho, esta relación se vuelve más intensa e íntima en el Nuevo Testamento. El cristianismo integra la trascendencia y la inmanencia, resaltando la accesibilidad de Dios frente a la distancia intelectual y ontológica para acceder a Él. Es más, es Dios quien busca al ser humano y no este el que busca a Dios como en Platón. Además, el modo de acceso para encontrarnos con la divinidad pasa necesariamente por un acto de fe y no por un mero ejercicio intelectual.

El pensamiento teológico-platónico, considera ontológicamente inferior a la materia, pero el pensamiento teológico cristiano la reafirma, la dota de la dignidad ontológica que siempre tuvo. Esto se aprecia claramente con la encarnación de la divinidad en la persona de Cristo. La materia en el cristianismo no es algo de menor grado o valor que lo inmaterial. Es más, se habla de una resurrección corporal y no solo espiritual. El propio Cristo resucitó corporalmente y no solo espiritualmente. En este orden de ideas, de manera similar a como hace con la materia, la parte pulsional en el dios platónico es suprimida, de nuevo, lo que prima es la razón. No obstante, en el Dios cristiano las emociones, los sentimientos, son algo presente también desde antes de la llegada de Cristo incluso. Vemos a un Dios que se enfada, que se pone triste, que tiene celos, etc. Y, si nos fijamos en Jesús, vemos a un Dios aireado en el templo que llega a derribar las mesas. En definitiva, a un Dios humano.

3. Modelos de racionalidad

Unas de las afirmaciones más extendidas es la relativa con la racionalización del cristianismo gracias a filosofías como la platónica. Sin embargo, considero que esto es muy matizable.

Si nos retrotraemos hasta los tiempos veterotestamentarios, podremos notar que ya existía un pensamiento racional y teológico elaborado en sus textos más antiguos. El conjunto de los libros sapienciales del Antiguo Testamento es muestra de ello. En *Eclesiastés*, un libro donde se reflexiona nada menos que del sentido de la vida en relación con Dios, muestra un marcado tinte existencial. El libro de *Job* que pone en jaque la fortuna y cuestiona la justicia divina o los *Proverbios* que podemos entenderlos como

filosofía de orden práctico, son solo algunos ejemplos de un pensamiento teológico y filosófico, una racionalización clara del hombre y Dios. Es más, en materia ontológica también podemos notar indicios de una incipiente ontología cuando la divinidad se le revela a Moisés como: Yo soy el que soy. Fundamento ontológico de todo lo que *es*.

Es evidente que este tipo de pensamiento no se constituye como la estructura metafísica platónica o griega en general. Ahora bien, de ahí a afirmar que anteriormente no había tal cosa como una racionalidad en materia metafísica, ética, teológica, ontológica, etc. hay todo un mundo. Más bien estamos antes un modelo de racionalidad diferente al occidental. Un modelo oriental que históricamente ha sido opacado por el occidentalismo intelectual dominante. Es cierto también que con el neoplatonismo y algunos padres de la iglesia se adoptan categorías de la filosofía griega para la evangelización, pero esto tampoco quiere decir que la esencia del pensamiento cristiano sea griega, sino más bien, que adoptó elementos del pensamiento griego para contextualizarse. No olvidemos que la religión y cualquier pensamiento es algo cultural también.

También se suele sostener una influencia respecto al concepto del alma platónica y el cristianismo, pero esto también pienso que es un error. En el platonismo, el alma es preexistente al cuerpo y este tiene, como el resto de la materia, unas connotaciones negativas. Se lo considera incluso como la cárcel del alma y la liberación consiste en volver a separarse de ese cuerpo. Sin embargo, en el cristianismo el ser humano es una unidad. Dios, cuando crea al ser humano, lo hace desde cero y en conjunto, no existe tal cosa como unas almas preexistentes pululando por ahí que luego añade a un cuerpo. Es más, de nuevo, si nos remitimos a la resurrección de los cuerpos, vemos que esta es integral. El ser humano espera la resurrección como el modelo de las primicias que se doy con Cristo encarnado y resucitado.

4. Conclusión

¿Quiere esto decir que no hay analogía posible entre ambas teologías? Por supuesto que no. Claro que existen, pero son muy genéricas en relación a lo que se cree. Ambos pensamientos creen en un principio fundante de la realidad, así como en un orden que supone una inteligencia racional. Pero estas semejanzas no implican una dependencia intelectual del pensamiento cristiano respecto al platonismo, ni de este del judaísmo como algunos sostienen. El Dios cristiano no es reducible a la idea del Bien platónica, es un

Dios personal, que ama, actúa en la historia y se revela en la materialidad. Pienso que es más que evidente que las diferencias entre ambos dioses son más que sus similitudes generales, superficiales e incluso marginales.